

УДК 636.5.034/519.2
DOI 10.5281/zenodo.7436111

**АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ КУРИЦ-
НЕСУШЕК В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В РФ**

**ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF AVERAGE EGG LAYING HENS IN
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION**

ОРЛОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

*магистр,
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева.*

ЧЕРНОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА,

*магистр,
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева.*

ВАРЛАМОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА,

*магистр,
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева.*

ORLOVA SVETLANA VYACHESLAVOVNA,

*master,
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

CHERNOVA LIDIYA SERGEEVNA,

*master,
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

VARLAMOVA ELIZAVETA ALEXANDROVNA,

*master,
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

*Научный руководитель: Кондратьева Ольга Владимировна
к.т.н., доцент,*

*Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тими-
рязева.*

*Scientific supervisor: Kondratieva Olga Vladimirovna
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,*

*Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A.
Timi-ryazev.*

В данной работе рассматривается промышленное птицеводство РФ, которое является наиболее развитой отраслью интенсивного животноводства. Приведен статистический анализ данных по средней яйценоскости одной курицы-несушки и сделана проверка в сельскохозяйственных предприятиях. В качестве основного метода исследований принят метод построения модели линейной регрессии. Также выявлена динамика за 17 лет яйценоскости одной курицы-несушки. В результате хозяйствам предложены меры для повышения яйценоскости. Кроме того, отмечено несоответствие данных, предоставленных отчетом об исполнении федерального бюджета Министерства финансов РФ и данных Росстата за 2017 и 2018 год.

This paper examines the industrial poultry farming of the Russian Federation, which is the most developed branch of intensive animal husbandry. A statistical analysis of the data on the average egg-laying capacity of one laying hen is given and a check is made in agricultural enterprises. The method of constructing a linear regression model was adopted as the main research method. The dynamics of egg production of one laying hen over 17 years was also revealed. As a result, farms have been offered measures to increase egg production. In addition, there was a discrepancy between the data provided by the report on the execution of the federal budget of the Ministry of Finance of the Russian Federation and Rosstat data for 2017 and 2018.

Ключевые слова: *яйценоскость, математическая модель, факторное поле, уравнение регрессии, прогноз, сельское хозяйство.*

Key words: *egg production, mathematical model, factor field, regression equation, forecast, agriculture.*

Введение. Яйца по праву считаются одним из самых полезных продуктов для человека. По аминокислотному составу оно признано ФАО ООН за эталон, является лучшим источником белка, а также содержит большое количество разных жирных кислот, витаминов и минералов, других соединений, которые человеком усваиваются на 96-98%. [9]. Куриные яйца используются во многих пищевых отраслях и их подразделениях: в хлебопекарной, макаронной, кондитерской, масложировой, а кроме того в фармацевтической и косметической отраслях. Экономическая эффективность отрасли в значительной степени связана с племенным материалом, условиями содержания и кормления птицы [6]. В современном яичном птицеводстве используются высокопродуктивные гибридные птицы. Благодаря этому получается добиться уровня яйценоскости 310-330 яиц в год, и это формирует более 20кг яичной массы [4].

В современном яичном птицеводстве стоит задача добиться повышения объемов производства пищевых яиц, а кроме того контроль их качества и биологической полноценности, их состава [2]. Именно для этого необходим мониторинг и анализ динамики средней яйценоскости. Целью исследований является анализ динамики и построение краткосрочного прогноза средней яйценоскости.

Материал и методы

Материалом исследований стали официальные статистические данные по средней яйценоскости одной курицы-несушки в сельскохозяйственных организациях, приведённые на официальном сайте Службы государственной статистики Российской Федерации [10]. В качестве основного метода исследований принят метод построения модели линейной регрессии [1]. В настоящее время этот метод широко применяется в России и за рубежом при анализе данных в самых различных отраслях науки и техники – от инженерии и землеустройства до социальных исследований [7; 8; 12]. Объяснение возможных причин выявленной динамики выполнены на основании обзора научных публикаций и сообщений в периодической прессе. Используются методы дедукции и индукции, анализа и синтеза.

Исходные данные по средней яйценоскости за период с 2005 по 2021 годы приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Средняя яйценоскость одной курицы-несушки с 2005 по 2021 гг.

Представим описательную статистику наблюдений, используя пакет «Анализ данных» [3].

Таблица 1. Описательная статистика данных наблюдений

Среднее	306,7257
Стандартная ошибка	0,787406
Медиана	307
Мода	305
Стандартное отклонение	3,246559
Дисперсия выборки	10,54015
Экссесс	-0,84439
Асимметричность	-0,06435
Интервал	11,0229
Минимум	301
Максимум	312,0229
Сумма	5214,337
Счет	17

Проверка пригодности данных для построения регрессионной модели выполняется оценкой соответствия выборочного распределения результирующего признака нормальному распределению. Используем непараметрический асимптотический критерий Крамера-Миерса-Смирнова или критерий ω^2 [5]. Сравнение интегральной кривой нормального распределения и полурангов приведено на рисунке 2.

Вероятность того, что выборочное распределение не противоречит нормальному согласно расчетам, получилась равной $p=0,75$, что больше принятого уровня значимости $\alpha=0,05$. Следовательно, исходные данные являются пригодными для построения модели линейной регрессии. Факторное поле и линия регрессии приведены на рисунке 3.

Рисунок 2. Графическое представление критерия ω^2 .

Рисунок 3. Факторное поле и модель динамики.

Прежде чем делать прогноз необходимо проверить статистическое качество полученного уравнения регрессии. Коэффициент детерминации $R^2=0,67$ показывает, что 67% изменения яйценоскости может быть связано со временем. Это больше 0,33, следовательно проверки продолжаем. Дисперсию остатков относительно линии регрессии проверяем по критерию Фишера. Полученное значение *значимость* $F=0,000$ намного меньше принятого уровня значимости $\alpha=0,05$, следовательно дисперсия остатков допустима и модель адекватна по критерию Фишера. Статистическую значимость коэффициентов уравнения проверяем по критерию Стьюдента. Для обоих коэффициентов полученные *P-значения* меньше принятого уровня значимости $\alpha=0,05$, следовательно коэффициенты уравнения статистически значимы.

Автокорреляцию остатков проверяем по критерию Дарбита-Уоттсона. Полученное значение $DW = 2,22$ необходимо сравнить с границами критического интервала для вероятности 5%. При значениях $d_U=1,38$ $d_L=1,13$ автокорреляция остатков отсутствует.

По критерию поворотных точек число поворотных точек должно быть больше $p=7$, на графике остатков число поворотных точек равно 8, условие выполняется, следовательно на уровне значимости $\alpha=0,05$ ряд остатков случаен, модель адекватна по критерию поворотных

точек. По критерию нулевого среднего модель является адекватной и не содержит систематической ошибки так как среднее значение ряда остатков ≈ 0 . Проверка по критерию Гольфреда-Квандта дисперсии ряда остатков показала, что остатки гомоскедастичны, так как $F_{\text{набл}} < F_{\text{крит}}$.

Анализ выполненных проверок показал, что пригодна для дальнейшего анализа. Средняя яйценоскость куриц-несушек может быть описана уравнением:

$$y = 0,5263x + 301,99, \quad (1)$$

где x - порядковый номер года в ряду наблюдений.

Полученное уравнение регрессии было использовано для составления краткосрочного прогноза яйценоскости на 2022 год, согласно которому показатель составит 311,4634 шт. на голову.

Согласно современным исследованиям для повышения яйценоскости хозяйствам можно рекомендовать использовать высокопроизводительные породы кур или гибридов [11]. Кроме того, должно проводиться их кормление качественными, сбалансированными комбикормами, по четкому режиму раздачи корма. Также невозможно добиться повышения продуктивности без использования современных технологий и оборудования, позволяющих не только автоматизировать производство, но и провести анализ его возможных улучшений с помощью мониторинга [13].

Кроме того, было отмечено несоответствие данных, предоставленных отчетом об исполнении федерального бюджета Министерства финансов РФ и данных Росстата за 2017 и 2018 год. По данным Министерства финансов средний уровень яйценоскости не изменился, поэтому выводы об уменьшении яйценоскости за 2018 год сделать сложно. Резко падение по данным Росстата не могло быть вызвано объективными причинами, поэтому к данной информации необходимо относиться скептически и проверить.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов Г.В., Иванов С.И. Линейная регрессия как один из методов статистического исследования // Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 2 (35). С. 64-75.
2. Бачкова Р.С. Настоящее и будущее российского племенного птицеводства // Птицеводство. 2017. № 1. С. 9-16.
3. Воскобойников Ю. Е. Эконометрика в Excel: парные и множественные регрессионные модели. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 260 с.
4. Кисляков А.Н. Племенное дело как инструмент обеспечения устойчивого развития птицеводства // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2011. № 4 (12). С. 13-15.
5. Рекомендации по стандартизации. Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим. Часть II. Непараметрические критерии. Р 50.1037-2002. Госстандарт России. Москва, 2002г. С. 23.
6. Сидорова А.Л., Колесников В.А., Волков А.Д. Селекционные и технологические факторы эффективности яичного птицеводства // Птицеводство. 2020. № 10. С. 55-58.
7. Снежко В.Л., Бенин Д.М. Оценка состояния земель мелиоративных систем методами кластерного анализа // Вестник евразийской науки. 2019. Т. 11. № 4. 11 с.
8. Снежко В.Л., Бенин Д.М. К вопросу определения потерь напора в трубопроводах // Перспективы науки. 2010. № 10 (12). С. 54-58.
9. Сычева О.В. Продовольственная безопасность РФ. Теория и практика питания. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 64 с.
10. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy.

11. Хвостик В.П. Улучшение продуктивных признаков мясояичных кур отечественной селекции с использованием птицы импортного генетического материала // Известия Горского государственного аграрного университета. 2014. Т. 51. № 2. С. 118-123.

12. Rodionov D., Alferyev D., Klimova Yu., Alpysbayev K.S. Clustering of territorial objects in the management of their sustainable development // Sustainable Development and Engineering Economics. 2021. № 1 (1). С. 114-138.

13. Инверсионно-вольтамперометрический аналитический контроль наносодержаний ртути в системах городского водоснабжения / Т.И. Хаханина, И.Н. Петухов, Н.Ю. Кузьмичев, О.В. Кольцова // Природообустройство. 2013. № 4. С. 27-32. EDN RFLOQB.

© Орлова С.В., Чернова Л.С., Варламова Е.А., 2022.